

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHIẾT XUẤT TỪ VỎ LỤU, BÃ NHO VÀ HẠT ĐU ĐỦ

Nguyễn Thị Vân¹, Nguyễn Thị Anh Thu¹, Trần Thị Phương Hạnh², Nguyễn Thị Tâm³

Ngày nhận bài: 08/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 25/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu xác định hàm lượng hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn phenolic và flavonoid tổng số của dịch chiết từ phế phụ phẩm bao gồm dịch chiết hạt đu đủ, bã nho và vỏ lựu. Đồng thời, khảo sát khả năng ức chế của dịch chiết trên 3 chủng vi khuẩn gây bệnh thường có trong thực phẩm là *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* và *Salmonella enterica*. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch chiết từ vỏ lựu có hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số cao hơn ý nghĩa so với dịch chiết từ hạt đu đủ và bã nho. Dịch chiết từ vỏ lựu có khả năng kháng khuẩn kháng trên cả ba chủng vi khuẩn gây bệnh thử nghiệm trong nghiên cứu với nồng độ ức chế tối thiểu MIC kháng *S. aureus*, *E. coli* và *S. enterica* lần lượt là 6,25 mg/ml, 12,5 mg/ml và 50 mg/ml. Bên cạnh đó, dịch chiết từ bã nho chỉ thể hiện khả năng ức chế kháng vi khuẩn *S. aureus* với MIC tại nồng độ 12,5 mg/ml, trong khi dịch chiết từ hạt đu đủ không thể hiện khả năng ức chế các chủng vi khuẩn thử nghiệm. Những nghiên cứu tiếp theo nhằm thử nghiệm hiệu quả khử trùng của những dịch chiết trên đối tượng thực phẩm là cần thiết. Ngoài ra, cần có sự đánh giá xem xét hiệu quả kinh tế để đề xuất phương pháp sử dụng nguồn nguyên liệu này làm chất khử trùng dùng cho công nghiệp thực phẩm.

Từ khóa: tính kháng khuẩn, hạt đu đủ, vỏ lựu, bã nho, chất khử trùng.

1. MỞ ĐẦU

Phần lớn thực phẩm hư hỏng gây ra bởi sự lây nhiễm và phát triển của vi sinh vật, bao gồm nấm men, nấm mốc và vi khuẩn (Rawat, S., 2015). Sự hư hỏng thực phẩm do nấm mốc và nấm men thường do sự phát triển của chúng trên bề mặt thực phẩm như phô mai và thịt, cũng như do quá trình lên men của đường trong các sản phẩm thực phẩm lỏng (Lianou, A. et al., 2016). Vi khuẩn có thể phát triển và gây hư hỏng nhiều loại thực phẩm khác nhau, trong đó nhiều loại sinh độc tố thường có trên thực phẩm bị lây nhiễm như *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens*, *Salmonella* spp., *S. aureus*, *Bacillus cereus*, *E. coli* (Gram, L. et al., 2002) Do đó, nhiều thách thức mới đặt ra cho ngành công nghiệp thực phẩm trong việc lựa chọn các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, việc áp dụng các tác nhân khử trùng cho thực phẩm là một thành tựu đang được áp dụng rộng rãi.

Gần đây, nhiều nghiên cứu chứng minh khả năng kháng khuẩn của các chiết xuất từ thực vật và phụ phẩm từ thực vật có hiệu quả và có khả năng ứng dụng trong việc tạo ra chất phụ gia, chất bảo quản, chất ức chế, và chất khử trùng thực phẩm. Các chất chiết xuất trong nước từ vỏ quả có mùi đã được chỉ ra là có hoạt tính kháng khuẩn, dịch chiết được tạo ra bằng lò vi sóng ở 100°C trong 8 phút đã làm giảm đáng kể sự phát triển màng sinh

học của vi khuẩn (Sagar, N. A. et al., 2018). Tương tự, vỏ quả óc chó cũng được đề xuất như nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất chất khử trùng tự nhiên. Kết quả khảo sát khả năng ức chế của chiết xuất vỏ quả óc chó với nước cho thấy MIC kháng *Klebsiella pneumoniae*, *S. aureus*, *Candida parapsilosis* lần lượt là 3,01 g/ml, 2,06 g/ml, 1,95 g/ml và 3,12 g/ml (Yabalak, E. et al., 2022).

Vỏ lựu (*Punica granatum* L.) chiếm 30 - 40% của quả, chứa hàm lượng lớn các hợp chất kháng khuẩn phenolics như flavonoids, tannin (Singh, B., et al., 2019). Các thành phần trong vỏ lựu được chứng minh là an toàn để sử dụng như một loại thực phẩm hoặc dược phẩm cho người sử dụng. Một số nghiên cứu khác báo cáo khả năng kháng khuẩn của chiết xuất vỏ lựu kháng *E. coli*, *Listeria monocytogenes*, *Listeria innocua*, *S. aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., và *Vibrio cholerae* (Ismail, T., et al., 2012; Gullon, B., et al., 2016). Tương tự, bã nho và hạt đu đủ cũng được khảo sát và báo cáo khả năng ức chế kháng các mầm bệnh trong thực phẩm như *Bacillus cereus*, *S. aureus*, *Campylobacter coli*, *P. aeruginosa*, *E. coli* O157:H7, và *S. typhi* (Muhamad, S., et al., 2017; George, F. et al., 2009; User W., 2019).

Trong khử trùng thực phẩm tươi sống, chất sát trùng và khử trùng phải có hiệu lực cao trong kháng khuẩn, đồng thời cần có chi phí sản xuất

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

³Trường THPT Buôn Ma Thuột, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Vân, ĐT: 0977083316, Email: ntvn@ttn.edu.vn.

thấp, thân thiện với môi trường, không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng không đáng kể đến các đặc tính dinh dưỡng và cảm quan của thực phẩm (Joshi, K. et al., 2013). Chẳng hạn, chiết xuất từ lá chè xanh thể hiện khả năng kháng khuẩn, có thể ứng dụng làm chất khử trùng tự nhiên tiềm năng cho chế biến thực phẩm (Nascimento, R.C. and São José J.F.B., 2022). Tuy nhiên, những nghiên cứu ứng dụng nguồn phụ phẩm làm chất khử trùng trong công nghiệp thực phẩm còn rất hạn chế (Santos M.I.S. et al., 2021). Do đó, việc nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chiết xuất từ nguồn phế phụ phẩm này nhằm đề xuất khả năng ứng dụng làm chất khử trùng cho công nghiệp thực phẩm là cần thiết và ý nghĩa.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Xác định hàm lượng hợp chất phenolic, flavonoid tổng số của dịch chiết hạt đu đủ, bã nhỏ và vỏ lựu được chiết xuất trong hai loại dung môi ethanol 70% và nước.

- Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết trong dung môi ethanol kháng ba chủng vi khuẩn gây bệnh trên thực phẩm bao gồm *E. coli* (*Escherichia coli*), *S. enterica* (*Salmonella enterica*) và *S. aureus* (*Staphylococcus aureus*).

- Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của dịch chiết có khả năng kháng khuẩn trên ba chủng vi khuẩn gây bệnh trong nghiên cứu.

Nguyên liệu quả lựu, đu đủ được thu nhận tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhỏ được mua tại vườn tỉnh Ninh Thuận, vận chuyển về phòng thí nghiệm và xử lý thu hồi phụ phẩm dùng trong nghiên cứu. Các chủng vi khuẩn đích được phân lập từ rau sống và cung cấp bởi Công ty TNHH Phân Tích Kiểm Nghiệm Việt Tín, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát hàm lượng hợp chất phenolic và flavonoid tổng số của dịch chiết trong hai loại dung môi

+ Chuẩn bị dịch chiết gốc

Nguyên liệu vỏ lựu, bã nhỏ và hạt đu đủ được sấy khô ở nhiệt độ 60°C trong thời gian khoảng từ 7 đến 8 tiếng cho đến khi đạt được độ ẩm khoảng 10 - 12%. Sau khi sấy đến độ ẩm đạt yêu cầu, để nguội mẫu rồi mang đi nghiền thành bột (≤ 80 mesh). Cân 10 g bột nguyên liệu cho vào bình tam giác, thêm 200 ml dung môi (ethanol 70% hoặc nước cất), sau đó đem đi lắc trong bể lắc ôn nhiệt, thời gian 4 giờ, nhiệt độ 60°C, tốc độ 100 vòng/phút. Dịch được lọc lại rồi đem đi chưng cất trên bếp cách thủy để đuổi hoàn toàn ethanol trong dung môi đến khi đạt thể tích khoảng 20 - 25% so với thể tích ban đầu (bổ sung

nước cất đến 25%), lọc lại, và thu được dịch chiết gốc. Nồng độ dịch chiết gốc được tính toán dựa trên khối lượng của vật liệu khô (bột nguyên liệu) cho vào ban đầu so với lượng dung môi còn lại (nước cất) sau khi chưng cất loại bỏ ethanol (nồng độ tương đương 200 mg/ml). Dịch chiết được bảo quản trong lọ thủy tinh đậy kín ở 4°C, tránh ánh sáng trước khi tiến hành phân tích các chỉ tiêu hàm lượng phenolic tổng số và flavonoid tổng số.

+ Phân tích hàm lượng phenolic tổng số:

Hàm lượng các hợp chất phenolic tổng số sẽ được phân tích bằng phương pháp thuốc thử Folin-Ciocalteu, theo TCVN 9745-1:2013 có hiệu chỉnh. Cụ thể, dùng pipette chuyển 1,0 ml dịch chiết gốc vào bình định mức một vạch 100 ml, pha loãng đến vạch bằng nước cất. Dùng pipette lấy 1 ml từ dịch chiết pha loãng, thêm 5,0 ml thuốc thử Folin-Ciocalteu (pha loãng 10%) vào từng ống và trộn trên vortex. Sau 5 phút, dùng pipette lấy 4,0 ml dung dịch natri cacbonate 5% vào mỗi ống. Đậy nắp và trộn đều trên vortex, để yên ống ở nhiệt độ phòng trong 60 phút, sau đó đo mật độ quang trong cuvet trên máy đo quang phổ ở bước sóng 765 nm. Đường chuẩn acid gallic được thiết lập bằng cách đo độ hấp thụ quang của các dung dịch acid gallic chuẩn có nồng độ đã biết ($\mu\text{g/ml}$). Kết quả thể hiện như hàm lượng acid gallic tương đương (mg GAE/g vật chất khô).

+ Phân tích hàm lượng flavonoid tổng số:

Tổng số flavonoid sẽ được phân tích dựa trên phương pháp mô tả bởi Kosalec, I., et al., (2005). Cụ thể, 0,5 ml dịch chiết đã pha loãng 50 lần, được thêm vào dung dịch 1,5 ml ethanol 95%, bổ sung 0,1 ml dung dịch AlCl_3 10%, 0,1 ml potassium acetate 1 M và 2,8 ml nước cất. Một thể tích dung dịch AlCl_3 10% tương đương được bổ sung vào cùng thể tích mẫu nước cất trong mẫu trắng. Sau 30 phút tại nhiệt độ phòng, độ hấp thụ được đo tại 510 nm. Quercetin được sử dụng để xây dựng đường chuẩn. Kết quả được thể hiện như hàm lượng quercetin tương đương (mg QE/g vật chất khô).

2.2.2. Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của dịch chiết kháng 3 chủng vi khuẩn gây bệnh

+ Chuẩn bị chủng vi khuẩn nghiên cứu:

Chủng giống vi khuẩn *E. coli*, *S. enterica* và *S. aureus* được cấy rìa trên đĩa thạch Tryptone-casein soy agar (TSA), chọn khuẩn lạc riêng lẻ cho vào ống nghiệm chứa sẵn môi trường tăng sinh Tryptone-casein soy broth (TSB). Chủng vi khuẩn *E. coli*, *S. enterica* và *S. aureus* trong mỗi ống nghiệm TSB được lắc 100 vòng/phút trong bể ôn nhiệt ở 37°C trong vòng 12 giờ. Sau khi tăng sinh, dịch

vi khuẩn được so sánh với tiêu chuẩn Mc Farland để điều chỉnh về mật độ $1-2 \times 10^6$ CFU/ml. Các chủng vi khuẩn đích sau đó được trải lên bề mặt đĩa thạch Mueller-Hinton agar (MHA) bằng que gòn vô trùng.

+ Khảo sát khả năng kháng khuẩn:

Dịch chiết được khảo sát khả năng kháng khuẩn đối với các chủng vi khuẩn đích bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch (Nguyễn Thị Thắm và cộng sự., 2017). Các đĩa giấy trắng vô trùng được chuẩn bị từ giấy lọc Whatman số 1 có đường kính 6 mm, được tiệt trùng và sấy khô. Đĩa giấy trắng được đặt lên đĩa thạch đã cấy sẵn chủng vi khuẩn đích. Sau đó dùng pipette lần lượt cho 10 µl dịch chiết ở mỗi nồng độ đã chuẩn bị vào đĩa giấy trắng đặt trên đĩa thạch. Nồng độ dịch chiết thử nghiệm lần lượt là 20, 40, 60, 80 và 100 mg/ml tương ứng với nồng độ pha loãng 10, 20, 30, 40 và 50% (v/v) so với thể tích dịch chiết gốc ban đầu (200mg/ml). Các đĩa thạch sau đó được ủ ở 37°C qua đêm. Đĩa giấy kháng sinh Ampicillin 20 µg/ml sẽ đồng thời được sử dụng để làm mẫu đối chứng dương trong thí nghiệm này. Đánh giá khả năng ức chế của dịch chiết thông qua kích thước vòng kháng khuẩn được ghi nhận trên đĩa thạch sau khi ủ.

2.2.3. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum Inhibitory Concentration-MIC) của dịch chiết đối với chủng vi khuẩn nghiên cứu

Dịch chiết ở nồng độ cao nhất (100 mg/ml) trong thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn trên đĩa thạch được chọn để xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC. Phương pháp pha loãng trong ống nghiệm sử dụng đĩa 96 giếng trong môi trường lỏng Mueller-Hinton broth (MHB). Dung dịch chiết thu được bằng cách pha loãng trong môi trường MHB nối tiếp 2 lần trong ống nghiệm đến nồng độ pha loãng 50% 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12% và 1,56% (v/v) so với dịch chiết ban đầu (100 mg/ml) tương đương với nồng độ 50, 25, 12,5, 6,25 3,12 và 1,56 mg/ml. Sau khi bổ sung 100 µl MHB đã cấy chủng đích và 100 µl dung dịch chiết pha loãng, thể tích cuối cùng của mỗi giếng là 200µl. Các đối chứng được sử dụng như sau: đối chứng dương (200 µl MHB được bổ sung kháng sinh Ampiciline) và đối chứng âm (200 µl MHB vô trùng) dùng để kiểm soát độ vô trùng của môi trường sử dụng. Sau khi ủ ở 35°C trong 24 giờ, 20 µL thuốc thử resazurin 0,01% được cho vào mỗi giếng. Nồng độ dịch chiết thấp nhất mà thuốc thử resazurin vẫn có màu xanh được ghi nhận là nồng độ ức chế tối thiểu MIC (µg/ml). Nồng độ ức chế tối thiểu MIC là nồng độ dịch chiết thấp nhất mà tại đó số lượng vi khuẩn không tăng theo thời gian nuôi cấy (Gullon, B. et al., 2016; Yabalak, E. & Eliuz E.A.E., 2022).

2.2.4. Xử lý số liệu

Mỗi thí nghiệm được tiến hành lặp lại ba lần, kết quả được trình bày ở dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Kết quả được xử lý bằng phần mềm Microsoft Office Excel 2010 và phần mềm thống kê SPSS Statistics 2020. Kết quả phân tích ANOVA với độ tin cậy 95%, so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức qua kiểm định Tukey.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hàm lượng hợp chất phenolic, flavonoid tổng số của dịch chiết trong hai dung môi cồn 70% và nước cất

Dịch chiết được thu nhận với hai loại dung môi ethanol 70% và nước cất. Hai loại dung môi này cho thấy có thể hòa tan thành phần đa dạng các hợp chất của thực vật và an toàn cho sức khỏe và môi trường hơn khi sử dụng các dung môi hữu cơ khác như methanol, hexane và ethyl acetate. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số trong các mẫu chiết được tính dựa trên cơ sở so sánh với các đường chuẩn acid gallic và quercetin chuẩn. Kết quả hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số được thể hiện qua Hình 3.1 và Hình 3.2.

Hình 3.1. Hàm lượng phenolic tổng số (mg GAE/g) của các loại dịch chiết trong dung môi cồn 70% và nước cất

Ghi chú: Chữ cái không giống nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê của các loại dịch chiết với cùng loại dung môi sử dụng, theo kiểm định Tukey, P<0,05.

Hàm lượng phenolic tổng số trong các mẫu dịch chiết vỏ lựu trong cả hai dung môi cồn 70% và nước cất đều cao hơn ý nghĩa (p<0,05) với loại dịch chiết từ hai nguyên liệu còn lại. Dịch chiết từ vỏ lựu với dung môi cồn có hàm lượng phenolic tổng số cao nhất, với 142,78 mg GAE/g và 97,85 mg GAE/g với dung môi nước cất. Hàm lượng phenolic tổng số này cao gấp hơn hai lần so với số liệu tương ứng của dịch chiết từ bã nho trong cồn và nước cất, lần lượt là 49,73 và 42,3 mg GAE/g. Dịch chiết từ hạt đu đủ có hàm lượng phenolic tổng số thấp nhất, với lần lượt là 23,37 mg GAE/g và 18,7 mg GAE/g trong dung môi cồn và nước cất.

Hình 3.2. Hàm lượng flavonoid tổng số (mg QE/g) của các loại dịch chiết trong dung môi cồn 70% và nước cất

Ghi chú: Chữ cái không giống nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê của các loại dịch chiết với cùng loại dung môi sử dụng kiểm định Tukey, $p < 0,05$.

Hàm lượng flavonoid tổng số trong 3 loại dịch chiết của cùng loại dung môi sử dụng có sự khác nhau ý nghĩa về mặt thống kê ($p < 0,05$). Trong đó, dịch chiết từ vỏ lựu cao hơn ý nghĩa so với hai loại dịch chiết còn lại, với 25,59 mg QE/g với dung môi cồn và 19,77 mg QE/g với dung môi nước cất. Ngược lại, hàm lượng flavonoid tổng số của dịch chiết đu đủ sử dụng hai loại dung môi đều thấp hơn ý nghĩa so với dịch chiết khác ở cùng loại dung môi tương ứng, với 0,9 mg QE/g với dung môi nước cất và 1,26 mg QE/g với dung môi cồn.

Đối với dịch chiết từ vỏ lựu, hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số được báo cáo trong nghiên cứu bởi tác giả La Hồng Ngọc (2020) lần lượt là $191,49 \pm 0,34$ mg GAE/g và $9,80 \pm 0,07$ mg QE/g vật liệu khô (La Hồng Ngọc, 2020). Kết quả của chúng tôi cho thấy, trong khi hàm lượng phenolic tổng số trong dịch chiết vỏ lựu thấp hơn, hàm lượng flavonoid tổng số lại cao hơn so sánh với số liệu tương ứng của tác giả này. Trong nguyên liệu vỏ quả lựu, tác giả Sood, A. & Gupta, M., (2015) đã báo cáo hàm lượng phenolic tổng số của vỏ lựu chiết xuất trong 60% ethanol ở mức cao hơn nhiều

với 510 mg GAE/g, flavonoid tổng số thấp hơn là 16,40 mg QE/100g (Sood, A. & Gupta, M., 2015).

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số của cùng loại nguyên liệu có sự khác biệt rất lớn. Điều này có thể do sự khác nhau về vị trí địa lý, điều kiện thổ nhưỡng, giống cây trồng hoặc phương pháp, điều kiện chiết khác nhau dẫn đến sự khác biệt này. Chẳng hạn, Muhamad (2017) đã báo cáo hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số trong hạt đu đủ lần lượt khoảng từ 4,83 đến 22,59 mg GAE/g và 1,32 đến 17,15 mg QE/g vật liệu khô (Muhamad, S. et al., 2017). Trong một báo cáo khác, chiết xuất hạt đu đủ trong dung môi ethanol có chứa hàm lượng phenolic tổng số từ 15,34 đến 34,23 mg GAE/g (Castro-Vargas, H. I., et al., 2019). Các kết quả này tương đương với kết quả trong nghiên cứu hiện tại của chúng tôi. Bên cạnh đó, tài liệu khác chỉ ra dịch trích ly trong nước của hạt đu đủ có chứa hàm lượng phenolic tổng số là với $74,1 \pm 1,1$ mgGAE/100g và flavonoid tổng số chiếm $117,56 \pm 2,1$ mg QE/100g vật liệu tươi (Adefolalu, F. S., et al., 2019). Khi nghiên cứu vỏ nho được thu nhận từ 7 giống nho đỏ khác nhau được trồng ở Dalmatia (Croatia), hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số được xác định trung bình là 1,851 mg GAE/g và 1,332 mg GAE/g vật liệu tươi tương ứng (Gerardi, C. et al., 2021).

3.2. Khả năng kháng khuẩn của dịch chiết kháng các chủng vi khuẩn gây bệnh

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên hai chủng Gram âm: *E. coli* và *S. enterica*, một chủng Gram dương: *S. aureus*. Đây là những vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong thực phẩm. Sau khi tiến hành thử nghiệm với mẫu dịch chiết (được chiết trong dung môi cồn 70%) với nồng độ pha loãng với nước cất là 10, 20, 30, 40 và 50% (v/v) tương đương với nồng độ 20, 40, 60, 80 và 100 mg/ml, chúng tôi thu được kết quả như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kích thước vòng kháng khuẩn của dịch chiết trên đĩa thạch MHA

Dịch chiết trong dung môi cồn 70%, 200 mg/ml	Nồng độ (v/v)	Đường kính vòng kháng khuẩn (mm)		
		<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>	<i>S. enterica</i>
Hạt Đu đủ	10%	-	-	-
	20%	-	-	-
	30%	-	-	-
	40%	-	-	-
	50%	-	-	-
Bã Nho	10%	-	-	-
	20%	8±1,3	-	-
	30%	11±1,76	-	-
	40%	13±0,93	-	-
	50%	14±2,18	-	-

Vỏ Lựu	10%	12±1,71	-	-	
	20%	15±1,34	8±1,71	-	
	30%	20±0,39	16±2,69	7±1,82	
	40%	22±1,56	18±0,25	8±1,08	
	50%	24±2,11	19±2,1	10±0,46	
Ampiciline (đôi chứng dương)		20µg/ml	40±0,32	20±0,52	18±1,1

Ghi chú: (-) thể hiện không quan sát thấy vòng kháng khuẩn đối với vi khuẩn đích trên đĩa thạch MHA.

Như vậy, có thể thấy rằng dịch chiết (chiết trong dung môi còn 70%) từ vỏ lựu nồng độ từ 60 mg/ml trở đi có khả năng kháng khuẩn trên cả ba chủng vi khuẩn gây bệnh, dịch chiết từ nho ở nồng độ 40 mg/ml trở lên chỉ có khả năng kháng lại vi khuẩn *S. aureus* mà không thể hiện vòng kháng khuẩn với hai chủng còn lại. Ngược lại, dịch chiết từ hạt đu đủ không thể hiện khả năng kháng khuẩn đối với cả ba chủng thí nghiệm ở tất cả các nồng độ nghiên cứu. Trong đó, hoạt tính kháng khuẩn của hai dịch chiết nói trên có hiệu quả nhất đối với chủng Gram dương là *S. aureus*. Khả năng kháng khuẩn này giảm đi khi thử nghiệm trên hai chủng Gram âm là *E.coli* và *S. enterica*. Điều này có thể được lí giải dựa trên sự khác nhau trong cấu tạo của thành tế bào, vi khuẩn Gram dương không có lớp màng lipopolysaccharide bên ngoài như vi khuẩn Gram âm, do đó các hợp chất dễ dàng thấm qua màng tế bào và ức chế vi khuẩn phát triển. Nồng độ dịch chiết từ vỏ lựu thấp nhất ở nồng độ 20 mg/ml (10% (v/v)) vẫn có thể quan sát được vòng kháng khuẩn đối với chủng *S. aureus*. Tuy vậy, ở nồng độ cao hơn, 40 mg/ml đối với *E.coli* và 60 mg/ml đối với *S. enterica* mới ghi nhận vòng kháng khuẩn (Hình 3.3).

Hình 3.3. Hình ảnh vòng kháng khuẩn trên đĩa thạch MHA của dịch chiết từ vỏ lựu, bã nho và hạt đu đủ kháng vi khuẩn *S. aureus*

Bảng 3.2. Kết quả xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của dịch chiết

Loại dịch chiết	Chủng thử nghiệm	Nồng độ pha loãng dịch chiết, mg/ml						
		100	50	25	12,5	6,25	3,12	1,56
Vỏ Lựu	<i>S. enterica</i>	-	-	+	+	+	+	+
	<i>E. coli</i>	-	-	-	-	+	+	+
	<i>S. aureus</i>	-	-	-	-	-	+	+
Bã Nho	<i>S. enterica</i>	+	+	+	+	+	+	+
	<i>E. coli</i>	+	+	+	+	+	+	+
	<i>S. aureus</i>	-	-	-	+	+	+	+

Hình 3.4. Vòng kháng khuẩn trên đĩa thạch MHA của dịch chiết từ vỏ lựu nồng độ 10% - 50% (v/v) kháng vi khuẩn *S. aureus*

Khả năng kháng khuẩn của dịch chiết vỏ lựu giảm dần theo nồng độ, thể hiện ở sự giảm dần của đường kính vòng kháng khuẩn (Hình 3.4). Cụ thể đối với chủng vi khuẩn *S.aureus* ở nồng độ dịch chiết cao nhất 100 mg/ml cho thấy vòng kháng khuẩn có kích thước lớn nhất (24 mm) so với nồng độ dịch chiết thấp nhất 20 mg/ml tương ứng với vòng kháng khuẩn nhỏ nhất (12 mm). Tác giả Singh, B. et al. (2019) cũng ghi nhận kết quả nghiên cứu dịch chiết trong cồn của vỏ lựu ở nồng độ 12 mg/ml có khả năng kháng *S. aureus*, với đường kính vòng kháng khuẩn là 12,5 mm (Singh, B. et al., 2019).

3.3. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC

Từ kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết của ba loại nguyên liệu, chúng tôi lựa chọn sử dụng dịch chiết với dung môi ethanol 70% ở nồng độ 100 mg/ml để khảo sát nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên các chủng vi khuẩn đích. Kết quả được thể hiện qua Bảng 3.2.

Loại dịch chiết	Chủng thử nghiệm	Nồng độ pha loãng dịch chiết, mg/ml						
		100	50	25	12,5	6,25	3,12	1,56
Hạt Đu đủ	<i>S. enterica</i>	+	+	+	+	+	+	+
	<i>E. coli</i>	+	+	+	+	+	+	+
	<i>S. aureus</i>	+	+	+	+	+	+	+

Ghi chú: (+) thể hiện dương tính với chủng vi khuẩn đích tại nồng độ pha loãng của dịch chiết tương ứng, (-) biểu thị âm tính với chủng vi khuẩn đích tại nồng độ pha loãng của dịch chiết tương ứng.

Giá trị MIC của ba loại dịch chiết trên các chủng vi khuẩn thử nghiệm được trình bày trong Bảng 3.2. Dịch chiết từ vỏ lựu với dung môi cồn có hoạt tính ức chế mạnh nhất trong ba loại, ức chế được cả ba loại vi khuẩn gây bệnh ở nồng độ khác nhau với *S. aureus*, *E. coli* và *S. enterica* lần lượt là 6,25 mg/ml, 12,5 mg/ml và 50 mg/ml. Dịch chiết từ nho có khả năng ức chế vi khuẩn *S. aureus* ở nồng độ tối thiểu 12,5 mg/ml, tuy nhiên, khả năng ức chế này không thể hiện trên hai chủng vi khuẩn gây bệnh còn lại. Ngược lại, dịch chiết từ đu đủ không thể hiện khả năng ức chế trên cả ba chủng vi khuẩn trong khoảng nồng độ thử nghiệm.

Nozohour et al., (2018) thực hiện nghiên cứu tương tự, đã chỉ ra dịch chiết hạt và vỏ lựu thể hiện khả năng ức chế trên *P. aeruginosa* and *S. aureus* với giá trị MIC lần lượt là 12,5 và 25,0 mg/ml. Tuy nhiên, con số thấp hơn tương ứng được ghi nhận trong một nghiên cứu khác với MIC của dịch chiết vỏ lựu sử dụng cồn trên chủng *S. aureus* tại nồng độ 0,2 mg/ml (Singh, B. et al., 2019). Với bã nho, MIC được cho rằng nằm trong khoảng từ 31,25 đến 62,5 mgGAE/ml có khả năng ức chế *S. aureus*, *Enterococcus* spp. và *Pseudomonas* spp. (Gerardi et al., 2021).

Vázquez-Armenta et al. (2017) đã chỉ ra chiết xuất từ thân nho trong cồn 70% tại nhiệt độ phòng có khả năng ức chế *L. monocytogenes*, *S. aureus*, *S. enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium, và *E. coli* O157: H7 tại MIC từ 16 đến 18 mg/ml. Tác giả cũng báo cáo hiệu

quả khử trùng của dịch chiết có nồng độ 25mg/ml sử dụng trong ngâm rửa rau ăn lá, khả năng giảm vi khuẩn lây nhiễm từ 0,859 đến 1,884 logCFU/g trên rau xà lách và giảm 0,843 đến 2,605 logCFU/g trên rau spinach. Do đó, từ kết quả của nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện cho thấy tiềm năng lớn trong việc sử dụng nguồn phụ phẩm từ vỏ lựu hoặc bã nho để tạo ra chất khử trùng dùng trong ngâm rửa rau quả.

4. KẾT LUẬN

Với cùng loại dung môi sử dụng, dịch chiết từ vỏ lựu có hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số cao nhất trong 3 loại dịch chiết nghiên cứu. Ngược lại, dịch chiết từ hạt đu đủ có hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số tương ứng thấp nhất. Dịch chiết từ vỏ lựu với dung môi cồn 70% ở nồng độ từ 20 - 100 mg/ml có khả năng kháng khuẩn trên cả ba chủng vi khuẩn gây bệnh thử nghiệm, với nồng độ ức chế tối thiểu MIC kháng *S. aureus*, *E. coli* và *S. enterica* lần lượt là 6,25 mg/ml, 12,5 mg/ml và 50 mg/ml. Tuy nhiên, dịch chiết từ bã nho chỉ có khả năng ức chế kháng vi khuẩn Gram dương *S. aureus* trên đĩa thạch mà không thể hiện khả năng tương tự trên 2 chủng thử nghiệm còn lại.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu được trình bày, những nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả khử trùng của những dịch chiết trên đối tượng thực phẩm là cần thiết. Ngoài ra, cần có sự đánh giá xem xét hiệu quả kinh tế để đề xuất phương pháp sử dụng nguồn nguyên liệu này làm chất khử trùng dùng cho công nghiệp thực phẩm.

STUDY ON THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM POMEGRANATE PEELS, GRAPE POMACE AND PAPAYA SEEDS

Nguyen Thi Van⁴, Nguyen Thi Anh Thu⁴, Tran Thi Phuong Hanh⁵, Nguyen Thi Tam⁶

Received Date: 08/12/2022; Revised Date: 25/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

The study aimed to determine the total content of phenolic and flavonoid compounds with antibacterial activity in extracts from byproducts including papaya seed, grape pomace, and pomegranate peel. The inhibitory ability of the extracts on three common foodborne pathogenic bacteria strains, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and *Salmonella enterica*, was also investigated. The results showed that the extract from pomegranate peel had a higher total content of phenolic and flavonoid compounds than the extracts from papaya seed and grape pomace. The pomegranate peel extract exhibited antibacterial activity against all three tested strains with minimum inhibitory concentrations (MICs) of 6.25 mg/ml, 12.5 mg/ml, and 50 mg/ml for *S. aureus*, *E. coli*, and *S. enterica*, respectively. The grape pomace extract only showed antibacterial activity against *S. aureus* with an MIC of 12.5 mg/ml, while the papaya seed extract did not exhibit any inhibitory activity against the tested bacterial strains. Further studies to test the sanitation efficacy of these extracts on food subjects are needed. In addition, it is necessary to evaluate the economic efficiency for applying these materials as disinfectants for the food industry.

Keywords: antibacterial activity, papaya seeds, grape pomace, pomegranate peels.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

La Hồng Ngọc (2020). Khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ vỏ quả Lựu (*Punica granatum L.*): Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ-giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01. 089/HĐ-KHCN].

Nguyễn Thị Thắm, Phạm Kim Ngọc, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đồng Thị Anh Đào (2017). Khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của dịch chiết củ cải trắng (*Raphanus sativus L.*). *Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh*.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Adefolalu, F.S., Darius, O. and Tawakaltu, A.-A. (2019). Invitro and Invivo Antioxidant activity of aqueous extract of *Carica papaya* Seed. Accessed: 22/12/2021, Available: <http://repository.futminna.edu.ng>.

Castro-Vargas, H.I., Baumann, W., Ferreira, S.R.S. and Parada-Alfonso, F. (2019). Valorization of papaya (*Carica papaya L.*) agroindustrial waste through the recovery of phenolic antioxidants by supercritical fluid extraction. *Journal of Food Science and Technology*, 56(6), 3055-3066. doi:10.1007/s13197-019-03795-6

George, F., Ephraim, R., Obasa, S. and Bankole, M. (2009). Antimicrobial Properties of Grape Fruit, Pawpaw and Black Pepper Extracts on Organisms associated with Fish Spoilage. *Journal of Science and Sustainable Development* 2: 23-28. doi:<https://doi.org/10.4314/jssd.v2i1.67553>.

Gerardi, C., Pinto, L., Baruzzi, F. and Giovinazzo, G. (2021). Comparison of Antibacterial and Antioxidant Properties of Red (cv. Negramaro) and White (cv. Fiano) Skin Pomace Extracts. *Molecules* 26: 5918. doi:<https://doi.org/10.3390/molecules26195918>.

Gram, L., Ravn, L., Rasch, M., Bruhn, J.B., Christensen, A.B. and Givskov, M. (2002). Food spoilage—interactions between food spoilage bacteria. *International Journal of Food Microbiology* 78: 79-97. doi:[https://doi.org/10.1016/s0168-1605\(02\)00233-7](https://doi.org/10.1016/s0168-1605(02)00233-7).

Gullon, B., Pintado, M.E., Pérez-Álvarez, J.A. and Viuda-Martos, M. (2016). Assessment of

⁴Agriculture and Forestry faculty, Tay Nguyen University;

⁵Natural science and Technology Faculty, Tay Nguyen University;

⁶Buon Ma Thuot high school, Buon Ma Thuot city, Dak Lak Province;

Corresponding author: Nguyen Thi Van; Tel: 0977083316; Email: ntvan@ttn.edu.vn.

- polyphenolic profile and antibacterial activity of pomegranate peel (*Punica granatum*) flour obtained from co-product of juice extraction. *Food control* 59: 94-98. doi:<https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.05.025>.
- Ismail, T., Sestili, P. and Akhtar, S. (2012). Pomegranate peel and fruit extracts: a review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects. *Journal of ethnopharmacology*, 143(2), 397-405. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.07.004>.
- Joshi, K., Mahendran, R., Alagusundaram, K., Norton, T. and Tiwari, B.K. (2013). Novel disinfectants for fresh produce. *Trends in Food Science & Technology* 34: 54-61. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tifs.2013.08.008>.
- Kosalec, I., Pepeljnjak, S., Bakmaz, M. and Vladimir-Knezević, S. (2005). Flavonoid analysis and antimicrobial activity of commercially available propolis products. *Acta Pharmaceutica*, 55(4), 423-430. Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16375832/>
- Lianou, A., Panagou, E., & Nychas, G. -J. (2016). Microbiological Spoilage of Foods and Beverages. In P. Subramaniam (Ed.), *The Stability and Shelf Life of Food* (Second Edition) (pp. 3-42): Woodhead Publishing.
- Muhamad, S.A.S., Jamilah, B., Russly, A.R. and Faridah, A. (2017). The antibacterial activities and chemical composition of extracts from *Carica papaya* cv. Sekaki/Hong Kong seed. *International Food Research Journal*, 24(2), 810.
- Nascimento R.C. and São José J.F.B. (2022). Green tea extract: a proposal for fresh vegetable sanitization. *Food Science and Technology* 42.
- Nozohour, Y., Golmohammadi, R., Mirnejad, R., Fartashvand, M. (2018). Antibacterial activity of pomegranate (*Punica granatum* L.) seed and peel alcoholic extracts on *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* isolated from health centers. *Journal of Applied Biotechnology Reports* 5: 32-36.
- Rawat, S. (2015). Food Spoilage: Microorganisms and their prevention. *Asian journal of plant science and Research*, 5(4), 47-56.
- Sagar, N.A., Pareek, S., Sharma, S., Yahia, E.M. and Lobo, M.G. (2018). Fruit and vegetable waste: Bioactive compounds, their extraction, and possible utilization. *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 17(3), 512-531. doi:<https://doi.org/10.1111/1541-4337.12330>.
- Santos, M.I.S., Lima, A.I.G., Pedroso, L. and Sousa, I. (2021). Industrial waste whey as a low-cost, efficient and environmentally safe disinfectant, with potential applications for minimally processed foodstuff. *Current Approaches in Science and Technology Research* Vol. 14. doi:<https://doi.org/10.9734/bpi/castr/v14/10188d>.
- Singh, B., Singh, J.P., Kaur, A. and Singh, N. (2019). Antimicrobial potential of pomegranate peel: A review. *International Journal of Food Science & Technology*, 54(4), 959-965. doi:<https://doi.org/10.1111/ijfs.13964>.
- Sood, A. and Gupta, M. (2015). Extraction process optimization for bioactive compounds in pomegranate peel. *Food Bioscience*, 12, 100-106. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fbio.2015.09.004>.
- User, W. (2019). Antibacterial activities of *Carica papaya* seed against enteric organisms. Godfrey Okoye University.
- Vázquez-Armenta, F.J., Silva-Espinoza, B.A., Cruz-Valenzuela, M.R., González-Aguilar, G.A., Nazzaro, F., Fratianni, F. and Ayala-Zavala, J.F. (2017). Antibacterial and antioxidant properties of grape stem extract applied as disinfectant in fresh leafy vegetables. *Journal of Food Science and Technology* 54: 3192-3200. doi:<https://doi.org/10.1007/s13197-017-2759-5>.
- Yabalak, E. and Erdogan Eliuz, E.A. (2022). Green synthesis of walnut shell hydrochar, its antimicrobial activity and mechanism on some pathogens as a natural sanitizer. *Food chemistry*, 366, 130608. doi:<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130608>.